

«Paul Ricoeur e o confronto de heranças»

Entrevista realizada por Philippe Cournarie, Jean Greish e Guillaume Tabard em 1992, por ocasião da saída de *Lectures 1 : autour du politique*.

Entrevista publicada em *France catholique*, nº2338, 17 Janeiro, 1992

- Paul Ricoeur, qual foi o seu percurso?

Paul Ricoeur: Um percurso clássico e comum do ponto de vista profissional. Estudante de filosofia em Rennes, consegui a minha agregação relativamente jovem antes de ser professor de liceu durante cinco anos. Durante os anos de guerra e cativo, acabei uma tese de doutoramento intitulada *Le volontaire et l'involontaire*, bem como uma tradução de Husserl. Foi a partir desse momento que empreendi uma carreira universitária: ensinei história da filosofia durante uma dezena de anos na Universidade de Estrasburgo, depois filosofia geral na Sorbonne até à minha ida para Nanterre, em 1967, onde conheci uma conjuntura movimentada. Terminei a minha carreira em Nanterre ensinando paralelamente nos Estados- Unidos: fui titular da cadeira de filosofia teológica da Universidade de Chicago, outrora sob a alçada de Paul Tillich.

- O que representou a sua experiência na Universidade de Nanterre?

Escolhi mudar-me para Nanterre porque senti crescer a crise da Universidade. Tinha dirigido a redação de um número da revista *Esprit* batizada "Faire l'université". Nele previ um certo número de acontecimentos que se produziram. Fui por isso para Nanterre na esperança de fazer aí o que não se podia fazer na Sorbonne. Tinha de facto sobrestimado a rigidez do sistema e sobrestimado a capacidade de inovação dessa jovem universidade, demasiado nova e demasiado frágil, perdida nos bairros de lata. O que eu nessa época via como um espaço de renovação era igualmente o elo fraco da instituição.

Fui eleito reitor (função que aceitei apenas por razões cívicas), o que me fez passar por acontecimentos penosos para a instituição e para mim próprio. Não tendo atingido os meus fins, demiti-me e ensinei durante três anos na Universidade Católica de Lovaina. Regressei de seguida a Nanterre, onde terminei a minha carreira. Contrariamente ao que uma lenda quer fazer crer, eu não parti para os Estados- Unidos por ressentimento com Nanterre, já que fui para lá mais de dez anos depois.

- A revista *Esprit*, que cita, teve um papel importante no seu percurso; qual?

Teve um papel, ao mesmo tempo, permanente e intermitente. Enquanto estudante, tive a oportunidade de conhecer Emmanuel Mounier, fundador da revista, em Rennes, em 1932. Fiquei fascinado pelo homem, a maneira que ele tinha de ligar o espiritual e o temporal (vocabulário que se utilizava na época), a convicção e o compromisso. Encontrei-o depois da guerra. Foi nesse momento que desempenhei um papel mais ativo, no grupo filosófico da revista, até à morte prematura de Mounier, em 1950. Segui depois com muito afeto e atenção, direi mesmo com conivência, os sucessivos diretores, Jean-Marie Domenach, Paul Thibaud e atualmente, Olivier Mongin, que foi meu aluno em Nanterre.

- Ficamos espantados, aquando da leitura das suas obras, com as inúmeras referências bibliográficas. Não é o senhor, antes de tudo, um grande leitor?

Três razões explicam essas numerosas referências:

- Em primeiro lugar, conservei sempre a ligação entre a filosofia e as ciências humanas. Quando a filosofia fala apenas consigo própria, acaba a colocar meras questões de estilo: estará a filosofia morta? Os grandes filósofos tiveram sempre de encarar um confronto: Platão com os geómetras, Descartes com a álgebra, Kant com a física newtoniana ou Bergson com a biologia. O filósofo não é simplesmente um homem de tradição livresca, mas aquele que está face às ciências. Interessei-me, por isso, pela psicanálise, pela linguística, a história, a etnologia...

- Segunda razão: os acasos da minha carreira levaram-me a frequentar simultaneamente o mundo germânico e o mundo anglo-saxónico. Assim, os meus últimos trabalhos, *Temps et récit*, *Soi-même comme un autre*, são marcados pelo tipo de ensino que se pratica nos Estados- Unidos: menos magistral do que o nosso, ele caracteriza-se por uma espécie de exploração bibliográfica feita com os estudantes.

- Por fim, fui sempre levado a procurar mediações entre as posições adversas, o que também aí multiplicou o número de obras a ler. Fui marcado, por exemplo, por Gabriel Marcel e Husserl, dois pensadores muito diferentes pela sua estrutura intelectual.

- Há obras maiores que ainda não tenha lido?

Certamente. A cultura de um universitário francês passa completamente ao lado da Idade Média, o que não acontece no mundo anglo-saxónico. Entre nós pressupõe-se que nos detenhamos em Plotino no que respeita a Antiguidade e que se recomeça com Descartes, como se tivéssemos sobreposto a rotura política da Revolução francesa a uma rotura cultural

entre a Idade Média e o pensamento laico, racionalista. Li um pouco de Alberto Magno ou de São Tomás de Aquino, mas eles não ocuparam o lugar que merecem na minha formação.

- Mostra nos seus escritos como a leitura de um filósofo pode enriquecer a de um outro. Há algum que não tenha conseguido integrar no seu método?

Não falaria de integração. O meu método, para empregar a sua expressão, tem por fim tornar um autor mais resistente do que à primeira leitura, atingir um nível crítico digno da sua força maior. Trata-se de uma regra de probidade intelectual: não tomar um autor pelos seus pontos fracos mas pelos seus pontos fortes. Aprecio, por exemplo, a forma que tinha M.Guérault de tornar um autor quase invulnerável, quase irrefutável. Não integrei por isso os autores que li, mas fiz-lhes justiça, para encontrar a minha via e construir a minha rede conceptual. É verdade que alguns não entram na minha própria problemática mas, tal como não temos um número infinito de amigos, também somos confrontados com um número de textos necessariamente limitado. Se realmente acha impressionante a bibliografia que eu cito, isso é muito pouco, comparado com a imensidão do saber e do pensamento filosófico.

- Três filósofos marcaram-no particularmente: Gabriel Marcel, Husserl e Karl Jaspers. O que é que eles lhe trouxeram?

Eles representam, com feito, a primeira camada da minha formação filosófica. De Gabriel Marcel, conservei a maneira de abordar os problemas filosóficos, a partir de exemplos vivos que teatralizam de alguma forma as situações concretas. Não foi um acaso Gabriel Marcel ser igualmente um autor de teatro. Numa peça, os personagens têm as suas razões de que o autor dá conta sem exercer o seu juízo sobre elas. Aprendi também que o desespero está constantemente à nossa porta, que é sempre um movimento de contra senso: esperar apesar de tudo. A este respeito, diria que Gabriel Marcel é um pensador trágico.

Por sua vez, Husserl é o autor de uma filosofia do sentido. O método de redução que ele preconiza aparece como o contrário da incarnação marceliana. A redução não é porém uma forma de se desviar da experiência, mas de atingir os seus núcleos significativos, isto é, o que pode ser reunido na linguagem sob a forma de significação. Há assim a significação para além do que pode ser tornado lógico, sob uma forma dedutiva ou experimental. A lógica constitui uma ilha interna ao mundo da significação.

Fui levado enfim até Karl Jaspers por Gabriel Marcel, que realçou dois aspetos fundamentais do seu passado: por um lado, o facto da condição humana se experimentar no contacto com as situações-limite, constitutivas do ser humano (a solidão, o sofrimento, o fracasso, a falta, a morte) e, por outro lado, a noção de existência como estando estruturada pela relação entre três elementos: a liberdade, a situação e a alteridade. Foi com Jaspers que eu encontrei o problema da intersubjetividade como constitutiva da personalidade. A relação ao outro

tornou-se de seguida um tema clássico da filosofia contemporânea, que encontramos em Emmanuel Lévinas.

- Centremo-nos nos temas que o senhor desenvolveu. Entre eles, a função narrativa e a experiência temporal tiveram um lugar particular. Como articula estes dois temas, um por relação ao outro?

É preciso partir do meu trabalho sobre *La symbolique du mal*, que se seguiu à obra *La philosophie de la volonté*, centrada sobre a descoberta do facto de a experiência humana do mal se narrar nas grandes narrativas fundadoras, a que chamamos mitos. Especializei-me numa tipologia dos mitos que estruturaram a memória e interessei-me por isso pela tragédia grega e pelos grandes mitos mesopotâmicos. A força desses mitos é que antes de me narrar a mim mesmo, no meu carácter datado, concreto, sou secundado pelas grandes figuras narrativas ou fundadoras. Acontece o mesmo com os profetas bíblicos.

É fundamental que seja ao narrar histórias que nos damos conta do que surgiu na experiência humana algo que, pela via reflexiva, é insondável. Apoiei-me nas reflexões de Kant sobre a religião: há qualquer coisa da experiência humana do mal que resiste à explicação e mesmo à compreensão e que não podemos apreender senão através da metáfora e da narrativa.

Coloca-me igualmente a questão da relação ao tempo, que sempre foi para mim um problema central. Recordo-me de ter feito cursos sobre o tempo em Santo Agostinho, Aristóteles ou Kant. Não o abordei com instrumentos próprios, isto é, de forma diferente da do historiador de filosofia, a não ser quando realizei essa junção entre a forma narrativa da linguagem e a experiência do tempo. Estas duas questões são em geral tratadas por diferentes autores: os físicos, os biólogos ou, pela filosofia, pelos fenomenólogos como Husserl ou Heidegger no que respeita à questão do tempo; pelos historiadores ou pelos críticos literários no que concerne à narrativa. Alguns romances pareceram-me particularmente sugestivos porque eles têm o tempo como herói. Foi por isso que me interessei por Proust, Virginia Woolf e Thomas Mann.

Essa junção entre o narrativo dos historiadores, dos romancistas e a fenomenologia do tempo, ligação que permitiu uma reflexão das estruturas narrativas nas estruturas do tempo é, sem dúvida, o meu trabalho mais criativo.

- É mundialmente reconhecido como um dos principais representantes da filosofia hermenêutica contemporânea. Não é sem dúvida inútil lembrar o que é a hermenêutica e como se deu a descoberta desse problema.

Para explicar a palavra hermenêutica, é suficiente retraduzi-la do grego para o francês. Trata-se simplesmente do problema da interpretação. Façamos uma breve nota histórica. A hermenêutica nasceu de uma reflexão de segundo grau sobre a interpretação direta dos textos. São os textos bíblicos os primeiros que ocasionaram este trabalho. A hermenêutica,

interrogando-se sobre as regras de leitura, é de alguma forma uma exegese de segundo grau. Quando falamos da significação de um texto, trata-se de uma significação para alguém específico, o que supõe uma implicação pessoal na interpretação. Quando há significação, há a possibilidade de múltiplas interpretações. O domínio bíblico é notável a este respeito. A admirável liberdade hermenêutica da Igreja primitiva foi a de ter guardado quatro Evangelhos, que não se podem reduzir a um único, para dar conta da relação do Jesus da história ao Cristo da fé. Essas quatro leituras sobrepõem-se ainda que permaneçam muito distintas. É particularmente verdade no que diz respeito ao Evangelho de São João. Poderíamos afirmar o mesmo do Antigo Testamento que podemos compreender como a releitura de um acontecimento fundador: o Êxodo; além disso, cada aliança é a reinterpretação de uma aliança precedente, até à expectativa de uma nova aliança anunciada por Jeremias ou Ezequiel. Todos estes exemplos servem para mostrar que a interpretação não é uma invenção dos modernos, mas é constitutiva do trabalho dos textos sobre si próprios. À sua maneira, São Paulo propôs uma primeira hermenêutica ao ver nas personagens do Antigo Testamento uma prefiguração das do Novo Testamento. Na outra extremidade dessa grande tradição cristã, devemos citar os trabalhos do padre de Lubac sobre o que se designa como os quatro sentidos da Escritura.

Com Kant, a hermenêutica tomou um caminho mais crítico, mas a relação entre exegese bíblica e hermenêutica constituiu um dos pilares da hermenêutica moderna, paralelamente à grande filologia, principalmente alemã, sobre os textos clássicos da antiguidade grega e romana. Sobre esses dois grandes domínios da exegese bíblica e da filologia clássica, são enxertados outros domínios, graças às ciências sociais e humanas. O campo humano, e principalmente o que releva da ação, é um dos meios privilegiados da hermenêutica, porque a ação humana tem igualmente caracteres de legibilidade, quase de textualidade. A isso junta-se o domínio jurídico visto que o direito apenas vive para as interpretações em situações novas, o que dá lugar à jurisprudência. A jurisprudência está para as leis como a exegese está para os textos sagrados ou profanos.

- Entrou na hermenêutica através da reflexão sobre a simbólica do mal. Podemos então pensar que essa hermenêutica regional desagua numa teoria geral da interpretação. Porque não chegou a elaborá-la?

Eu não sofro com a falta de uma hermenêutica geral. Ele deve exercer-se, de cada vez, em situação. Existem contudo fragmentos: penso a minha conceção do conflito das interpretações e o meu estudo da relação explicar/compreender onde tentei construir o conceito de interpretação como uma articulação entre explicar e compreender. Uma terceira tentativa de hermenêutica geral é marcada pelo lugar muito importante que eu dou à noção de atestação. Desta forma, em *Soi-même comme un autre*, eu tento mostrar que as estruturas fundamentais do agir humano (nos planos verbal, prático, moral ou político) não podem provar que eu sou aquele ser capaz de decisões e de iniciativas. Eu só posso atestá-lo.

Mas não esperava que me caracterizassem no campo filosófico pela hermenêutica, que é de ordem metodológica. O meu percurso pode ser melhor caracterizado pela ordem temática

porque a preocupação com o agir humano é a sua linha diretriz. Interessei-me, em primeiro lugar, pela estruturação do agir humano, no plano do voluntário e do involuntário, depois no do desejo e suas estruturas inconscientes, depois na relação entre a narrativa e o temporal...

- Um dos pontos sobre o qual repousa a sua recusa de uma teoria geral da interpretação, é o laço entre hermenêutica filosófica e hermenêutica teológica. Como concebe essa relação complexa de inclusão mútua entre essas duas disciplinas?

Dois dos meus ensaios respondem à questão: *Herméneutique philosophique et herméneutique biblique* e *Exégèse et herméneutique*. A exegese bíblica recorreu às regras gerais de interpretação incluindo-as no seu próprio órgão e, inversamente, os textos fundadores da fé cristã são textos entre outros. A filosofia inclui por isso o religioso sob o ângulo da poética. Mas eu não estou pressionado no sentido de fundir os dois regimes; prezo muito a autonomia da reflexão filosófica – é, antes de mais, uma tese tomista – assim como a especificidade da predicação cristã, sinto-me muito próximo de Stanislas Breton que, como filósofo, oscila entre uma e outra, e, como homem de fé, medita sobre a *kenosis*, o despojamento do Filho que nos descreveu São Paulo no hino aos Filipenses. Jamais direi, dizia Breton, que a ultrapassagem do ser pelo uno em Plotino é superior ao aniquilamento do Filho. Há, portanto, mais uma espécie de irrigação mútua ao nível da motivação de preferência do que uma coerência metódica. Deste ponto de vista, aceito criar uma certa esquizofrenia. É ao homem interior e privado que cabe operar a mediação no colóquio consigo mesmo.

- Muitas das suas obras conduzem-nos à questão da ética. Não assistiremos hoje a uma sobrevalorização verbal desta palavra e não nos arriscaremos a fazer da ética uma moral para iniciados?

Erraríamos ao ter vergonha de falar em ética. Aristóteles e Espinosa intitularam assim duas das suas maiores obras. Kant falava mais facilmente de moral. Mas não esqueçamos que a ética e a moral têm a mesma significação, a primeira provém do grego e a segunda do latim. Pela minha parte, reservo a palavra ética para aquilo que há de mais fundamental na vida moral: o desejo de viver bem, com todas as virtudes que envolvem este desejo: a amizade, a justiça. O termo moral designa o aspeto normativo, com aquilo que isso supõe como interdito. É sem dúvida por isso que falar de moral não tem boa fama; mas é absolutamente necessário encontrar um equilíbrio entre a motivação profunda – na ética – e a regulação necessária – na moral. O papel da violência é essencial para compreender esta passagem da ética à moral. Ao desejo de viver bem deve responder o interdito que lhe coloca os limites: “não matarás”.

- Como é que esta reflexão sobre a ética, que nos faz remontar a Aristóteles, pode aclarar as nossas exigências contemporâneas?

O regresso à ética é legítimo pela aparição de novos campos de intervenção humana. Tornámo-nos responsáveis por setores inteiros em que víamos até então apenas a mão do acaso: a preservação da natureza, a biologia humana e todas as possibilidades de intervenção sobre o código genético, o equilíbrio económico mundial...

Por outro lado, todos os nossos comportamentos tradicionais estão hoje submetidos à crítica dos costumes. É uma das características da cultura ocidental: aliar convicção e crítica e de confrontar de forma crítica todas as heranças que a formaram. Aqui reside uma das grandes diferenças entre o cristianismo e o islão. O islão nunca integrou a crítica interna enquanto o cristianismo sempre esteve em confronto com o seu outro: os filósofos gregos, as Luzes, Nietzsche, o marxismo... Habitúamo-nos a este confronto permanente entre o crer e o duvidar, entre o compromisso e a crítica.

- Juntamos a isso o que chama a atestação no domínio do agir e do juízo moral.

É, com efeito, a terceira questão que desenvolvo em *Soi-même comme un autre*, sendo as outras duas constituídas pelo que eu acabei de dizer sobre a ética e sobre a norma. Ela diz respeito ao juízo moral em situação. Já Aristóteles fazia uma distinção entre a justiça, que decreta as regras gerais e a equidade que precisa a regra numa situação particular e inédita. A equidade é mais do que a justiça ressaltava. Somos assim remetidos à sabedoria, porque estamos sempre entre a inovação arriscada e a confrontação com a escolha de todos os outros. Nunca estamos sozinhos no juízo moral em situação e o que é importante é conseguir reunir uma célula de bom conselho. Aliás somos confrontados com ela no acompanhamento dos moribundos. Qual é então a célula de bom conselho: a família, o corpo médico, a própria doença?

São as células de bom conselho que podem esclarecer-nos e guiar-nos no enunciar de normas novas. Daqui a importância dos comités de ética, em que são confrontadas competências e convicções diferentes, na esperança de encontrar o bom resultado. Mas é fundamental, nomeadamente, no contexto destes comités, não chocar com o intolerável de ninguém. Há para cada comunidade espiritual limites que não podemos transpor. Devemos sempre questionar-nos: qual é o intolerável do outro? É o que nos levará a um ponto de equilíbrio entre o respeito do maior número de elementos da sociedade e o respeito mínimo pelo intolerável de cada família. Isso não quer dizer que as normas são relativas, mas que elas estão sempre em relação com uma situação concreta e inédita.

Tomemos o exemplo dos grevistas da fome. Devemos satisfazer duas obrigações contrárias: por um lado, prestar socorro a uma pessoa em perigo e, por outro, respeitar a vontade firme de qualquer um. Claro que a resposta é diferente segundo o país. Fui igualmente levado a

interessar-me por processos que julgam casos de excisão de jovens africanas. O que, para nós, se assemelha a uma mutilação é considerado, em certos países africanos, como um rito de integração. Estamos convencidos que o que toca à integridade do corpo releva de normas universais, mas esta convicção, para ser reconhecida, deve aceitar ser confrontada com o que outras culturas consideram como universal; e esse diálogo não está ainda iniciado. Isto mostra-nos que os verdadeiros problemas morais raramente são os grandes debates cornelianos entre o dever e o querer ou o prazer, mas entre diferentes deveres. Dito de outro modo, raramente temos de escolher entre o preto e o branco; a maioria das vezes, fazemo-lo entre diferentes gradações de cinza.

- Não será a linguagem um meio de articulação entre a ética e a política?

Não é preciso nem subestimar o papel da linguagem, porque o homem é um ser falante, quando se exprime, mas também quando age, nem sobrestimá-la, porque ela é apenas um médium. A linguagem é o nível onde os argumentos se confrontam. Discutir, é submeter o seu melhor argumento ao reconhecimento do outro. Esta é a questão central da democracia cuja razão de ser é a aprendizagem da discussão pública, a constituição de uma opinião pública tendo em vista uma melhor decisão.

Mas uma ética da discussão não pode representar toda a ética. Alguns filósofos consideram hoje que é preciso substituir a argumentação à convicção. Isto significa esquecer que a crítica é um momento de experimentação de alguma coisa de vivo, que não é da ordem da convenção, mas da convicção. Se deixarmos de lado tudo o que é convicção, sobre que vamos argumentar? Se deixarmos de lado toda a herança, por rejeição das convicções, a discussão tornar-se-à vazia em si mesma. Ora, ela tem necessidade de conteúdos vivos, de convicções bem pesadas.

- Assistimos na Europa à derrocada de uma ideologia, e de um sistema político. Que tipo de reflexões lhe inspira este facto?

Mais do que derrocada, eu diria revolução porque, como aquando da Revolução francesa, passa-se qualquer coisa de novo, todos os dias.

Para compreender o que se passa no Leste, vou lembrar o que me diziam os Checos. A sua preocupação não era saber qual era o melhor regime económico, mas sobretudo como sair do medo e da mentira. Eles tratavam o problema político, antes de mais, como uma questão moral. Como eles não têm solução de reserva, à mão, falta-lhes o tempo. Mas não os desdenhemos e lembremo-nos que saímos da guerra há menos de meio século. Para nos limitarmos ao teatro europeu, os Sérvios e os Croatas fazem o que nós fizemos ainda há cinquenta anos!

- Qual é o papel do filósofo face estes acontecimentos políticos?

Um papel sobretudo analítico, isto é, ele pode dar a compreender a natureza do problema. No caso da Jugoslávia, estamos novamente entre duas obrigações antagónicas: não tocar nas fronteiras, garantia do equilíbrio e da paz e reconhecer a autodeterminação dos povos. O que é difícil numa tal situação, é prever os acontecimentos que se vão seguir. Se reconhecermos a Croácia, será que vamos entrar em guerra com os Sérvios? E vale mais por vezes uma decisão lenta tomada coletivamente do que uma decisão isolada e tomada à pressa.

- Quando olhamos para a Europa, o marxismo teve uma responsabilidade imensa e nefasta ao longo do século. Será que os intelectuais não têm a sua responsabilidade neste sucesso?

A passagem pelo marxismo é o grande problema da *intelligentsia* francesa. O que sempre me espantou no marxismo-leninismo, foi o seu erro político, o seu não reconhecimento da especificidade do político. Ele passou à margem da grande história da Europa ocidental, que não é apenas a história da burguesia, mas também a da democracia municipal a partir do modelo das cidades italianas ou hanseáticas; dito de outra forma, é a história de uma experiência de liberdade que não se reduz a categorias económicas. O marxismo é sem dúvida falso no plano económico, mas a causa de todas as infelicidades é o seu desprezo pelo político e pelo governo dos homens.

- Quais são hoje os perigos contra os quais deveremos precaver-nos?

Há três aspetos a ter em conta. Devemos, por um lado, situar-nos num novo contexto de escolha que não é já entre o capitalismo ou o socialismo, mas entre múltiplos capitalisms. O livro de Michel Albert, *Capitalisme contre capitalisme*, é muito esclarecedor em relação a esse aspeto, em particular na sua definição do que ele chama o capitalismo renano, síntese do ensino das encíclicas sociais e do socialismo não marxista e de cultura germânica. De seguida, devemos situar a cidade mercantil em relação a outros modos de fidelidade às cidades, não baseadas sobre bens mercantis. Por outras palavras, não se trata de lutar contra o capitalismo no plano mercantil, mas de saber o que não é mercantil. Encontramos então os problemas éticos de que falávamos há pouco quando procurávamos definir o que não podemos definir em termos de compra ou venda: a educação, a saúde, a cidadania... A Europa é o cadinho desta experiência, o lugar de confrontação das variantes do capitalismo. Por fim, terceiro aspecto a considerar, o atraso da Europa cultural relativamente à Europa política e, *a fortiori*, económica. Devemos cruzar as nossas memórias e fazer do perdão uma categoria política fundamental e fundadora. É um trabalho espiritual, a alteração das memórias feridas. Devemos saudar o percurso de um Vaclav Havel, pedindo perdão aos alemães pela expulsão de três milhões de sudetas em 1945, ou de um Willy Brandt rendendo-se na Polónia. São

gestos simbólicos, não no sentido figurativo do termo, mas no sentido em que instituem os grandes significados e criam uma nova situação que desfaz um bloqueio antigo.

É atualmente uma das nossas grandes dificuldades: como não esquecer?, mas simultaneamente, como não ser embaraçado pela memória? Como não lutar ao mesmo tempo contra o esquecimento e contra a dívida? Sendo a dívida o que há de estéril no excesso de memória. Recordar demasiado, é recordar mal. É o problema com o qual nos confrontamos com a Shoah: não devemos esquecer, mas não devemos dizer que não podemos pensar depois dela.

- Falou de perdão na moral política. Ora, o perdão é igualmente, e talvez antes de mais nada, uma noção religiosa. Levando em conta a sua pertença e a sua ligação ao cristianismo reformado, temos vontade de perguntar ao filósofo que o senhor é: serão o filosófico e o religioso duas esferas de reflexão autónomas?

Distinguirei três níveis na esfera do religioso:

Um nível de proximidade: o da vida paroquial que tem a sua história e os seus limites. No caso do protestantismo francês, a sua história conduziu incontestavelmente a uma redução da sua expressão litúrgica.

Um nível de trabalho exegético e teológico para o qual as fronteiras entre Igrejas não têm grande interesse. É por isso que não me interessa a não ser marginalmente com o ecumenismo institucional. O cristianismo está, a meu ver, destinado à pluralidade com a preocupação de se reconhecer e de exercer a mais forte convivialidade possível. Eu desejaria pela minha parte que se chegasse até à hospitalidade eucarística.

Um nível especulativo enfim, o da articulação do discurso, transfronteiriço ele também (Não pertence Urs von Balthasar à esfera católica e Karl Barth à esfera protestante?, para citar apenas dois exemplos célebres). É aí que se põem os problemas do englobamento mútuo do filosófico e do teológico. Mas o teológico não é inteiramente o eclesial, porque o eclesial respeita um nível de vida e de convivialidade mais próximo.

- Algumas pessoas acusaram os filósofos, que partilham uma fé, de serem incapazes de diálogo.

É ridículo! Com quem dialogaríamos se não estivéssemos frente a indivíduos diferentes de nós? Indirectamente, isso quereria dizer que aqueles que não têm fé religiosa seriam despojados de convicções. Eu creio na necessidade de entrecruzar heranças heterogéneas. É o destino da Europa ocidental.

- A independência da filosofia em relação à teologia, a relação muito forte ao texto, a sua desconfiança em relação a toda a teodiceia, serão ou não sinais da sua ligação com o cristianismo reformado?

Não estou na melhor situação para responder a essa questão. Não escondo as minhas dívidas teológicas. Fui marcado durante toda a minha época por Karl Barth. Esse foi, por outro lado, um grande período de conflito interior porque descobri ao mesmo tempo *Les deux sources de la morale et de la religion* de Bergson e o *Commentaire de l'Épître aux Romains* de Karl Barth. Via por um lado que o percurso da fé obedecia a regras interiores de justificação, que não nada devem à filosofia e devem ser o aspeto mais puro de toda a argumentação filosófica. E, por outro lado, via que a filosofia tinha um desenvolvimento religioso. Foi talvez o meu conflito original.

- Frequenta os exegetas mais do que os teólogos. É raro num filósofo!

Encontro muito de mim mesmo e da filosofia nos exegetas. Há qualquer coisa de mais primitivo no exegeta que se presente no carácter rugoso dos textos. Demorei-me com as narrativas da criação. O exegeta parece-me respeitar melhor que o teólogo o que há de provocador no texto bíblico: ele deve dar conta das rugosidades próprias do texto, enquanto o teólogo terá tendência para espiritualizar ou para integrar o que diz o texto numa síntese bem feita. A teologia tem as suas responsabilidades próprias, o seu próprio tipo de argumentação no discurso. Karl Barth definia-a como uma crítica da pregação.

Aceitaria, como o fez Gabriel Marcel, o título de filósofo cristão?

Os rótulos não me interessam. Como curiosidade, o último título que Gabriel Marcel aceitou foi o de neo-socrático. É, no fundo, justíssimo se nos lembrarmos do que Sócrates dizia: uma vida que não é examinada não é digna de ser chamada vida. Este exame da vida é, ao mesmo tempo, a tarefa do filósofo e a do crente.

Enquanto crente, desejo que o protestantismo tenha o seu lugar de confissão minoritária, que não tem mais acesso às fontes de poder e não tem mais nada a não ser a força da convicção da Palavra, esperando que não se trate da sua palavra, mas de uma Palavra que lhe é dada.

- Porque fala pouco de estética nos seus trabalhos?

Não podemos fazer tudo. Vou muito ao museu porque sou fascinado pela pintura. Ouço muita música. Dou muito relevo a *Moisés e Aarão* de Schönberg; vejo neles o resumo de todas as

minhas dificuldades: Moisés vê Deus, mas não vê o povo; Aarão vê o povo, mas não vê mais Moisés e espoja-se. Trata-se do conflito entre uma religião popular da imagem e uma religião do indizível.